

INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN LA METODOLOGÍA LILACS

Indización de Documentos según la Metodología LILACS: introducción

Sesión Virtual 01/2021:
Introducción a la Indización

Sesión Virtual 01/2019:
Identificación y Selección de Descriptores

Sesión Virtual 02/2019:
Tipos de Descriptores

Indización de Estudios Epidemiológicos

(investigación sobre brotes, endemia, epidemia, frecuencia, incidencia, morbilidad, ocurrencia, prevalencia, vigilancia)

Sesión Virtual 09/2017:
Indización de Estudios en Epidemiología

Manual de Indización:
8.17.5. SP5 (Epidemiología y Bioestadística)

Indización de Documentos de Psiquiatría y Psicología

(comportamiento; fenómenos mentales; trastornos mentales; especialidades, sus técnicas y servicios)

Sesión Virtual 01/2018:
Indización de Estudios en Psicología

Sesión Virtual 06/2020:
Conducta y Fenómenos Psicológicos

Manual de Indización:
8.7. Cat. F (Psiquiatría y Psicología)

Nota Técnica 01/2018:
Psicología

Indización de Documentos sobre Enfermedades Transmisibles

(infecciones transmitidas por sangre, sexo, vectores, agua o alimentos; infecciones emergentes o importadas; zoonosis)

Sesión Virtual 02/2018:
Indización de Enfermedades Transmisibles (Virus)

Manual de Indización:
8.3. Cat. C (Enfermedades)

Nota Técnica 02/2018:
Enfermedades Transmisibles (Virus)

Indización de Documentos sobre Enfermedades **No** Transmisibles

(enfermedades crónicas **no** transmisibles, **no** contagiosas, **no** infectocontagiosas, **no** infecciosas)

Sesión Virtual 04/2019:
Enfermedades Cardiovasculares

Sesión Virtual 03/2018:
Diabetes

Nota Técnica 03/2018:
Diabetes

Indización de Documentos de Medicinas Tradicionales, Complementarias y Integrativas

(sistemas médicos tradicionales o complementario, métodos terapéuticos alternativos, medicina integral)

Sesión Virtual 04/2018:
Medicinas Tradicionales, Terapias Integrativas y Complementarias

Nota Técnica 04/2018:
Medicinas Tradicionales, Terapias Integrativas y Complementarias

Indización de Documentos sobre Equidad en Salud

(equidad social y en la salud, equidad en atención a la salud)

Sesión Virtual 05/2018:
Equidad en Salud – Adolescentes, Ancianos, Mujeres y LGBT

Nota Técnica 05/2018:
Equidad en Salud

Indización de Documentos sobre Sistemas Nacionales de Salud

(redes administradas por los ministerios de salud, redes nacionales de salud, redes o sistemas sanitarios nacionales)

Sesión Virtual 06/2018:
Sistemas Nacionales de Salud

Manual de Indización:
8.17.1. SP1 (Pol., Plan. y Admin. en Salud)

Nota Técnica 06/2018:
Sistemas Nacionales de Salud

Indización de Documentos de Odontología

(diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedades orales, maxilares y de estructuras adyacentes)

Sesión Virtual 07/2018:
Indización de Estudios en Odontología

Nota Técnica 07/2018:
Odontología

Indización de Documentos de Enfermería

(implementación del tratamiento y cuidado de las enfermedades; asistencia, atención o cuidados domiciliarios o de enfermería)

Sesión Virtual 05/2019:
Indización de Estudios en Enfermería

Indización de Documentos de Salud Pública

(prevención y control de enfermedades y discapacidades, promoción de la salud física y mental de la población)

Sesión Virtual 06/2019:
Indización de Estudios en Salud Pública

Manual de Indización:
8.17. Cat. SP (Salud Pública)

Indización de Documentos sobre Educación Física y Ejercicio Físico

(programas instruccionales para el cuidado y desarrollo del cuerpo (escolar); actividad física para mejorar o mantener la salud)

Sesión Virtual 07/2019:
Indización de Estudios en Educación Física y Actividad Física

Indización de Documentos de Inmunología y Alergología

(aspectos inmunológicos, enfermedades inmunitarias, inmunización, técnicas y terapias inmunológicas)

Sesión Virtual 08/2019:
Indización de Estudios en Inmunología

Sesión Virtual 03/2020:
Indización de Estudios sobre Inmunología: Inmunodeficiencia

Indización de Documentos sobre Enfermedades Negligenciadas

(enfermedades descuidadas, negligenciadas o olvidadas; enfermedades tropicales desatendidas)

Sesión Virtual 09/2019:
Indización de Estudios en Enfermedades Desatendidas

Indización de Documentos sobre COVID-19

(enfermedad viral causada por el SARS-Cov-2)

Sesión Virtual 03/2021:
Indización de Estudios sobre la Historia Natural de la COVID-19

Sesión Virtual 01/2020:
Indización de Estudios sobre COVID-19

Indización de Documentos sobre Neoplasias

(crecimiento de tejido nuevo y anormal, también llamados tumores, que pueden ser benignos o malignos)

Sesión Virtual 02/2020:
Neoplasias Gastrointestinales

Manual de Indización:
8.4. Cat. C4 (Neoplasias)

Indización de Documentos sobre Medio Ambiente

(factores físicos, biológicos y químicos que rodean a los seres vivos, influyéndolos y siendo influido por ellos)

Sesión Virtual 04/2020:
Indización de Estudios sobre Medio Ambiente

Manual de Indización:
8.17.4. SP4 (Salud Ambiental)

Indización de Estudios Experimentales Animales

(modelos animales que se utilizan en experimentos, enseñanza o prueba)

Sesión Virtual 05/2020:
Indización de Estudios Experimentales de Medicamentos en Ratas

Indización de Documentos sobre Biomarcadores

(parámetros biológicos medibles y cuantificables que sirven como índices de evaluación de la salud)

Sesión Virtual 08/2021:

Indización de Estudios sobre Marcadores de Enfermedades

Sesión Virtual 07/2020:

Indización de Estudios sobre Marcadores en la Injuria Renal Aguda

Indización de Documentos sobre Heridas **No** Penetrantes

(lesiones o traumatismos contundentes, lesiones o traumatismos **no** penetrantes)

Sesión Virtual 08/2020:

Indización de Estudios sobre Traumatismos Cerrados

Indización de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis

(tipos de publicación que revisan la literatura primaria en salud que intenta identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia sobre un tema)

Nota Técnica 04/2021:

Revisión Sistemática y Metaanálisis

Manual de Indización:

3.20. Revisión Sistemática

Manual de Indización:

3.17. Metaanálisis

Sesión Virtual 09/2021:

Revisión Sistemática y Metaanálisis

Indización de Documentos sobre Insuficiencias Renales Crónicas

(afecciones en las que la función renal disminuye por debajo de la normalidad durante más de tres meses)

Sesión Virtual 04/2021:

Indización de Estudios sobre Enfermedad Renal Crónica

Indización de Documentos sobre Anatomía y Histología

(morfología de órganos, regiones, tejidos y células)

Sesión Virtual 05/2021:

Indización de Estudios Anatómicos

Manual de Indización:

8.1. Cat. A (Anatomía)

Indización de Estudios de Validación

(tipos de publicación que utilizan procesos por los que establece la confiabilidad y relevancia de un procedimiento para un objetivo específico)

Sesión Virtual 06/2021:

Estudios de Validación de Cuestionario

Manual de Indización:

3.15. Estudios de Validación [Tipo de Publicación]

Nota Técnica 09/2021:

Estudios de Validación

Indización de Documentos sobre Enfermedades Coexistentes

(afecciones que coexisten o suceden a otra, causando complicaciones o secuelas)

Sesión Virtual 07/2021:

Indización de estudios sobre asociación de enfermedades

Destiques de las Capacitaciones

Sesión Virtual 09/2021:

Destiques de las capacitaciones sobre indización de documentos según Metodología LILACS

Indización de Documentos sobre Viruela del Mono

(enfermedad viral que se transmite a los humanos a través de mordeduras o contacto con la sangre de un animal)

Nota Técnica 01/2022:

Viruela del Mono

Indización de Ensayos Clínicos

(tipos de publicación que investigan intervenciones en humanos para evaluar tratamiento, prevención, diagnóstico o procedimiento)

Nota Técnica 02/2021
Ensayos Clínicos

Manual de Indización:
3.5-3.9. Ensayo Clínico [Tipo de Publicación]

Indización de Investigación Cualitativa

(investigaciones que utilizan información no numérica para explorar características individuales o grupales)

Nota Técnica 03/2021:
Investigación Cualitativa

Indización de Revisiones

(artículos o libros publicados después de examinar material ya publicados sobre un tema)

Nota Técnica 05/2021:
Artículos de Revisión

Manual de Indización:
3.19. Revisión [Tipo de Publicación]

Indización de Estudios Observacionales

(tipos de publicación que informan un ensayo clínico, pero los investigadores no asignan voluntarios a intervenciones específicas)

Nota Técnica 06/2021:
Estudios de Cohorte

Nota Técnica 07/2021:
Estudios de Casos y Controles

Nota Técnica 08/2021:
Estudios Transversales

Manual de Indización:
3.12. Estudio Observacional

Indización de Estudios de Evaluación

(tipos de publicación que determinan la efectividad o utilidad de procesos, personal y equipos)

Nota Técnica 21/2021:
Estudios de Evaluación

Manual de Indización:
3.15. Estudio de Evaluación [Tipo de Publicación]

Indización de Documentos sobre Evaluación en Salud

(investigaciones con el objetivo de proporcionar información para ayudar a los procesos de toma de decisiones)

Nota Técnica 11/2021:
Evaluación Económica en Salud

Nota Técnica 12/2021:
Evaluación de la Tecnología Biomédica

Indización de Síntesis de Evidencia

(método para combinar información de múltiples estudios que abordan el mismo tema, y llevarlos a una comprensión o resultado más amplio)

Nota Técnica 13/2021:
Síntesis de Evidencia